

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN E-PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA SWALAYAN PERMAI BARU PLOSOKLATEN

Muhammad Hussein Basri Balriq¹, Brahma Wahyu Kurniawan², Diana Ambarwati³

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2026

Revised Mei, 2026

Accepted Mei, 2026

Available online Mei, 2026

mhusseinbb@gmail.com

[brahmawahyu@uniska-](mailto:brahmawahyu@uniska-kediri.ac.id)

[kediri.ac.id.](mailto:dianaambarwati@uniska-kediri.ac.id)

[\[kediri.ac.id\]\(mailto:dianaambarwati@uniska-kediri.ac.id\)](mailto:dianaambarwati@uniska-</p></div><div data-bbox=)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan e-promosi terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten. Latar belakang penelitian didasarkan pada perkembangan teknologi digital yang memengaruhi perilaku konsumen serta adanya penurunan pendapatan, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 96 responden yang merupakan konsumen swalayan, dengan teknik pengambilan sampel tertentu. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan metode SEM-PLS dengan pengujian outer model dan inner model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dan keputusan pembelian. Sebaliknya, kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap minat beli maupun keputusan pembelian. Minat beli terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, minat beli mampu memediasi pengaruh e-promosi terhadap keputusan pembelian, namun tidak mampu memediasi pengaruh kualitas pelayanan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa e-promosi dan minat beli menjadi faktor utama dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen, sehingga strategi pemasaran digital perlu terus dioptimalkan.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, E-promosi, Minat Beli, Keputusan Pembelian

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of service quality and e-promotion on purchase decisions with purchase intention as an intervening variable at Swalayan Permai Baru Plosoklaten. The background of this research is based on the rapid development of digital technology that influences consumer behavior, as well as a decline in revenue, indicating the need for more effective marketing strategies. This study employs a quantitative approach using a survey method involving 96 respondents who are consumers of the supermarket, selected through a sampling technique. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using SEM-PLS (Partial Least Squares) with outer model and inner model testing.

The results show that e-promotion has a positive and significant effect on purchase intention and purchase decisions. In contrast, service quality does not have a significant effect on either purchase intention or purchase decisions. Purchase intention is proven to have a positive and significant effect on purchase decisions. Additionally, purchase intention mediates the effect of e-promotion on purchase decisions but does not mediate

*Corresponding author

E-mail addresses: mhusseinbb@gmail.com.

the effect of service quality. In conclusion, e-promotion and purchase intention are the main factors influencing consumer purchase decisions, highlighting the importance of optimizing digital marketing strategies.

Keywords: *Service Quality, E-Promotion, Purchase Intention, Purchase Decision*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam perilaku konsumen, khususnya dalam proses pencarian informasi dan pengambilan keputusan pembelian. Digitalisasi tidak hanya mempercepat akses informasi, tetapi juga meningkatkan ekspektasi konsumen terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas strategi pemasaran berbasis digital. Dalam konteks ini, pelaku usaha dituntut untuk mampu mengintegrasikan kualitas pelayanan yang optimal dengan pemanfaatan e-promosi secara efektif guna menciptakan keunggulan bersaing. Namun demikian, pada sektor koperasi atau ritel berbasis ekonomi kerakyatan, adaptasi terhadap perubahan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya maupun pemanfaatan teknologi.

Fenomena penurunan pendapatan yang terjadi pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten menunjukkan adanya indikasi ketidakefektifan strategi pemasaran yang diterapkan, khususnya dalam aspek pelayanan dan promosi. Kualitas pelayanan yang belum konsisten serta keterbatasan penggunaan media digital dalam kegiatan promosi menyebabkan rendahnya daya tarik konsumen dan berpotensi menurunkan minat beli. Padahal, kualitas pelayanan yang baik diyakini mampu meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi (Rhadiana et al., 2025), sementara e-promosi memiliki peran strategis dalam menjangkau konsumen secara luas dan meningkatkan ketertarikan terhadap produk (Rauf, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa e-promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli serta keputusan pembelian (Azzahrah et al., 2023), sedangkan kualitas pelayanan juga terbukti berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam konteks ritel modern (Herdiansyah et al., 2021). Selain itu, minat beli diketahui berperan sebagai variabel mediasi yang mampu memperkuat hubungan antara promosi dan keputusan pembelian (Rauf, 2023), serta antara kualitas pelayanan dan keputusan pembelian (Baariq Ayumi, 2023). Namun demikian, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi, terutama terkait peran langsung dan tidak langsung dari masing-masing variabel.

Di sisi lain, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada sektor ritel modern dan platform digital, sehingga kajian dalam konteks koperasi relatif terbatas. Padahal, koperasi memiliki karakteristik unik dalam hal struktur organisasi, pola pelayanan, serta perilaku konsumennya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mengkaji secara komprehensif pengaruh kualitas pelayanan dan e-promosi terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel intervening dalam konteks swalayan koperasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan secara umum menggambarkan seberapa jauh suatu layanan mampu memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan melalui pengalaman yang mereka rasakan saat menerima layanan tersebut. Konsep ini menekankan bahwa penilaian

tentang kualitas tidak hanya ditentukan oleh penyedia layanan, tetapi juga bergantung pada persepsi pelanggan terhadap layanan yang mereka terima. Dalam bidang pemasaran dan manajemen jasa, kualitas pelayanan sering diartikan sebagai perbedaan antara harapan pelanggan terhadap layanan tertentu dan persepsi mereka terhadap hasil dari layanan tersebut. Jika hasil layanan lebih baik dari harapan, maka kualitas pelayanan dianggap baik, sedangkan jika hasilnya kurang baik dari harapan, maka kualitas pelayanan dianggap kurang memuaskan.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal. Tanpa pelayanan yang baik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menarik minat konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Terlebih lagi, di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif pada era globalisasi saat ini, mutu pelayanan menjadi aspek yang sangat krusial bagi keberlangsungan usaha. Sindi Dayu Maisyaroh, Riska Ayu Pramesthi, (2025) menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang diterima konsumen merupakan perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka terhadap pelayanan yang diperoleh.

Dengan kata lain, kualitas pelayanan menggambarkan sejauh mana kesenjangan antara ekspektasi pelanggan dan realita layanan yang mereka peroleh. Kualitas layanan juga dapat diartikan sebagai sejauh mana kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa yang disediakan perusahaan, yang dinilai berdasarkan harapan serta sudut pandang konsumen.

E-promosi

E-promotion adalah promosi yang dilakukan melalui internet dan merupakan suatu usaha perusahaan dalam menyampaikan informasi, berkomunikasi, melakukan promosi, serta menjual produk dan jasa dengan menggunakan internet Putri & Dwi Maryamah Haniza, (2024). Promosi digital merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui *platform* online atau internet dengan tujuan untuk mengenalkan produk, menyampaikan informasi, serta meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Promosi digital memungkinkan komunikasi yang lebih mudah antara produsen, pemasar, dan konsumen melalui internet. Konsumen memiliki akses yang mudah untuk mencari informasi tentang produk, sementara para pelaku bisnis dapat melacak dan memenuhi kebutuhan para calon pembeli. Dengan jangkauan tanpa batasan geografis dan waktu, pemasaran digital sangat efektif dalam memengaruhi pilihan pembelian. Saat ini, promosi digital telah menjadi strategi yang semakin dominan dalam pemasaran modern, sejalan dengan perkembangan platform digital yang cepat diterima oleh berbagai kalangan, yang mempercepat pergeseran dari pemasaran tradisional menuju digital (Sari et al., 2025).

Promosi digital maupun tradisional mempunyai peranan penting dalam memperkenalkan produk, menyampaikan informasi, dan menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian. Sosial media menjadi sarana yang tepat untuk memulai dan mengembangkan berbagai bisnis apapun. Salah satu social media marketing yang populer adalah Instagram, Whatsapp. Instagram merupakan sebuah *platform* untuk dapat berinteraksi dengan banyak orang dan saling berbagi foto maupun video. Sehingga

memudahkan para penjual produk dan jasa untuk menjual produk mereka (Pamungkas & Pramesti, 2021).

Minat Beli

Minat beli muncul ketika seseorang sudah terpengaruh oleh kualitas dan mutu produk tersebut, seperti harga, cara membeli, serta kelebihan dan kekurangan dibandingkan produk lain. Minat beli bukan hanya sekadar ingin membeli, tetapi juga melibatkan proses evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli. Minat beli konsumen adalah keinginan untuk membeli produk (Qomariyah et al., 2025).

Minat beli adalah proses di mana seseorang menggabungkan pengetahuan mereka untuk melihat berbagai pilihan tindakan dan memilih salah satu. Minat beli menunjukkan keinginan atau keterkaitan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Ini mencerminkan sejauh mana konsumen tertarik, memiliki niat, atau termotivasi untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Minat beli menurut Putri & Dwi Maryamah Haniza, (2024) merupakan bagian dari sikap konsumen yang terkait langsung dengan tindakan beli. Minat beli juga menunjukkan kemungkinan atau kecenderungan seseorang untuk membeli produk tertentu.

Minat beli terbentuk dari sikap konsumen terhadap suatu produk. Hal ini berasal dari keyakinan konsumen terhadap kualitas produk tersebut. Semakin rendah keyakinan konsumen terhadap produk, maka semakin menurun minat beli mereka. Minat, atau *Interest*, adalah situasi di mana konsumen belum melakukan tindakan beli. Minat merupakan perilaku yang muncul sebagai respons terhadap sesuatu yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk membeli.

Keputusan Pembelian

Tapaningsih, (2022:53) Keputusan pembelian adalah tahapan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen bisnis dalam menetapkan produk dan jasa yang akan dibeli oleh perusahaan mereka, setelah itu menentukan, menilai dan memilih supplier serta brand yang ada. Keputusan pembelian adalah tahapan yang dilalui oleh seseorang dalam menentukan pilihan dan menetapkan keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh penjual Sindi Dayu Maisyaroh & Riska Ayu Pramesthi, (2025) Dua faktor yang ada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian adalah sikap dan situasi yang tidak terduga.

Keputusan pembelian ialah suatu perilaku yang paling akhir dari calon konsumennya didalam melakukan pembelian produk serta jasanya yang dilewati dari berbagai pertimbangan tertentu. Keputusan pembelian dapat didefinisikan sebagai proses penetapan keputusan dalam menentukan apakah akan melakukan pembelian dengan mempertimbangkan hal-hal seperti kualitas produk, harga produk, lokasi, promosi dan hal lainnya Menurut Kotler, (Sudiastari, Ni Komang Trisna, 2022) disiplin kerja dapat diukur melalui 4 (empat) indikator sebagai berikut: 1) Kemantapan pada sebuah produk; 2) Kebiasaan dalam membeli produk; 3) Memberikan rekomendasi pada orang lain; 4) Melakukan pembelian ulang.

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan e-promosi terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening (Sugiyono, 2023).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilakukan pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian di swalayan tersebut. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 96 responden dengan menggunakan rumus *Lemeshow*, yang dianggap representatif untuk analisis menggunakan SEM-PLS.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan Sampling Insidental/Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2023).

Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan software SmartPLS. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, serta inner model untuk menguji hubungan antar variabel dan pengujian hipotesis. Uji mediasi dilakukan untuk mengetahui peran minat beli dalam memediasi hubungan antara variabel independen dan dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Outer Model

Tabel 1 Hasil Outer Model

Indikator	E-Promosi	Keputusan Pembelian	Kualitas Pelayanan	Minat Beli
EP1	0,798	-	-	-
EP2	0,736	-	-	-
EP3	0,820	-	-	-
EP4	0,784	-	-	-
EP5	0,859	-	-	-
EP6	0,819	-	-	-
EP7	0,858	-	-	-
EP8	0,809	-	-	-
KN1	-	0,791	-	-
KN2	-	0,806	-	-
KN3	-	0,797	-	-
KN4	-	0,823	-	-
KN5	-	0,833	-	-
KN6	-	0,730	-	-

KN7	-	0,888	-	-
KN8	-	0,826	-	-
KP1	-	-	0,770	-
KP2	-	-	0,809	-
KP3	-	-	0,719	-
KP4	-	-	0,767	-
KP5	-	-	0,731	-
KP6	-	-	0,763	-
KP7	-	-	0,800	-
KP8	-	-	0,720	-
KP9	-	-	0,830	-
MB1	-	-	-	0,796
MB2	-	-	-	0,783
MB3	-	-	-	0,740
MB4	-	-	-	0,801
MB5	-	-	-	0,856
MB6	-	-	-	0,766
MB7	-	-	-	0,768
MB8	-	-	-	0,785

Sumber : Data diolah penulis 2026

Hasil pengujian outer loading menunjukkan semua indikator dalam variabel Kualitas Pelayanan, E-Promosi, Minat Beli dan Keputusan pembelian menunjukkan nilai diatas 0,70. Pada variabel E-promosi nilai outer loading berada di 0,736-0,895 yang menandakan bahwa seluruh indikator merepresentasikan konstruk dengan baik. Variabel Keputusan Pembelian juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai berkisar 0,730-0,888 sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Pada variabel Kualitas Pelayanan memiliki rentan nilai 0,719-0,830 yang memenuhi kriteria validitas konvergen serta pada variabel minat beli antara 0,740-0,856 sehingga dapat dinyatakan valid. Sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Diskriminan

Variabel	E-Promosi	Keputusan Pembelian	Kualitas Pelayanan	Minat Beli
E-Promosi	0,811	-	-	-
Keputusan Pembelian	0,568	0,802	-	-
Kualitas Pelayanan	0,089	0,173	0,769	-
Minat Beli	0,634	0,710	0,184	0,787

Sumber : Data diolah penulis 2026

Berdasarkan uji validitas deskriminan menggunakan kriteria fornell-larcker, diketahui bahwa seluruh nilai akar kuadrat AVE (Nilai Diagonal) pada masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel lainnya. E-Promosi (0,811), Keputusan Pembelian (0,802), Kualitas Pelayanan (0,769), dan Minat Beli (0,787) semuanya memenuhi syarat validitas deskriminan yang berarti setiap konstruk mampu membedakan dirinya dengan baik dari konstruk lainnya.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Konstruk	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
E-Promosi	0.926	0.928	0.939	0.658
Keputusan Pembelian	0.921	0.926	0.935	0.644
Kualitas Pelayanan	0.928	0.968	0.935	0.591
Minat Beli	0.912	0.916	0.929	0.620

Sumber : Data diolah penulis 2026

Dari hasil pengujian Validitas dan Reliabilitas menunjukkan seluruh variabel Kualitas pelayanan, E-promosi, Minat Beli, Keputusan Pembelian menunjukkan kualitas yang sangat baik, hal ini dilihat dari Cronbach's Alpha dan Reliabilitas Komposit berada diatas 0,7 disimpulkan bahwa setiap konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi selain itu rho_A yang juga melebihi 0,7 semakin memperkuat konsistensi internal setiap variabel. Dari sisi validitas konvergen seluruh konstruk memiliki Average Variance Extracted (AVE) diatas 0,5 dapat disimpulkan bahwa model pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sehingga layak dilanjutkan ke penelitian selanjutnya.

Uji Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis

Hubungan Variabel	Koefisien (O)	T- Statistik	P- Value	Keterangan
Kualitas Pelayanan → Minat Beli	0,128	1,444	0,149	Tidak signifikan
E-Promosi → Minat Beli	0,623	9,630	0,000	Signifikan
Kualitas Pelayanan → Keputusan Pembelian	0,050	0,678	0,498	Tidak signifikan
E-Promosi → Keputusan Pembelian	0,200	1,659	0,098	Tidak signifikan
Minat Beli → Keputusan Pembelian	0,574	5,237	0,000	Signifikan

Sumber : Data diolah penulis 2026

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,128 dengan nilai T-statistik 1,444 yang lebih kecil dari 1,96 serta P-Value sebesar 0,149 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan belum mampu secara langsung meningkatkan ketertarikan konsumen untuk membeli. Dalam konteks ini, konsumen cenderung mempertimbangkan faktor lain seperti harga, promosi, atau manfaat produk dibandingkan aspek pelayanan dalam membentuk minat beli.

E-promosi memiliki koefisien sebesar 0,623 dengan nilai T-statistik 9,630 yang lebih besar dari 1,96 dan P-Value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa e-promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dengan demikian, semakin efektif dan menarik strategi promosi digital yang dilakukan, maka semakin tinggi minat beli konsumen. E-promosi mampu memberikan informasi yang relevan, menarik perhatian, serta membentuk persepsi positif terhadap produk.

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,050 dengan T-statistik 0,678 yang lebih kecil dari 1,96 dan P-Value sebesar 0,498 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan belum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian, di mana konsumen cenderung lebih memperhatikan faktor lain seperti kebutuhan, harga, maupun promosi.

Pengaruh e-promosi terhadap keputusan pembelian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,200 dengan T-statistik 1,659 yang lebih kecil dari 1,96 dan P-Value sebesar 0,098 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, e-promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun e-promosi mampu menarik perhatian konsumen, namun belum cukup kuat untuk secara langsung mendorong terjadinya keputusan pembelian tanpa didukung oleh faktor lain, seperti minat beli atau kebutuhan konsumen.

Minat beli memiliki koefisien sebesar 0,574 dengan nilai T-statistik 5,237 yang lebih besar dari 1,96 serta P-Value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, semakin tinggi tingkat minat beli konsumen, maka semakin besar kemungkinan konsumen tersebut untuk melakukan pembelian. Minat beli menjadi faktor penting yang berperan sebagai pendorong utama dalam proses pengambilan keputusan pembelian.

Uji Pengaruh Tidak Langsung

Tabel 5 Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung

No	Hubungan Variabel	Koefisien (O)	T-Statistik	P-Values	Keterangan
1	Kualitas Pelayanan → Minat Beli → Keputusan Pembelian	0,074	1,368	0,172	Tidak Signifikan
2	E-Promosi → Minat Beli → Keputusan Pembelian	0,357	4,394	0,000	Signifikan

Sumber : Data diolah penulis 2026

Minat beli tidak mampu memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,074 dengan T-statistik 1,368 ($<1,96$) dan P-Value 0,172 ($>0,05$), sehingga pengaruh tidak langsung dinyatakan tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan belum cukup kuat untuk meningkatkan minat beli, sehingga tidak berdampak pada keputusan pembelian. Konsumen cenderung mempertimbangkan faktor lain dalam menentukan keputusan membeli.

Minat beli terbukti mampu memediasi pengaruh e-promosi terhadap keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,357 dengan T-statistik 4,394 ($>1,96$) dan P-Value 0,000 ($<0,05$), sehingga pengaruh tidak langsung dinyatakan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa e-promosi yang efektif dapat meningkatkan minat beli, yang pada akhirnya mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian.

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten

Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, kualitas pelayanan (X1) tidak berpengaruh terhadap minat beli (Z), sehingga hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan minat beli konsumen, di mana konsumen lebih mempertimbangkan faktor lain seperti kemudahan akses, lokasi, dan kebutuhan. Temuan ini tidak sejalan dengan (Arianto & Difa, 2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan minat beli melalui pengalaman positif dan kepercayaan konsumen. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan (Jaelani, 2025) serta Sukarno Hatta & (Sukarno Hatta & A. Indira Nurul Aisyah, 2025) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli, yang kemungkinan disebabkan oleh pelayanan yang belum optimal atau belum sesuai dengan ekspektasi konsumen.

Pengaruh E-Promosi terhadap Minat Beli pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-promosi (X2) memiliki pengaruh kuat terhadap minat beli (Z), dibuktikan dengan nilai f-square sebesar 0,661 yang termasuk kategori besar. Hal ini berarti semakin efektif pelaksanaan e-promosi, maka semakin tinggi minat beli konsumen. E-promosi mampu menyampaikan informasi produk secara luas dan menarik melalui media digital, sehingga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan minat beli. Temuan ini sejalan dengan (Fernandes et al., 2025) yang menyatakan bahwa pemasaran digital berperan penting dalam membentuk minat beli, serta didukung oleh (D. R. Tambunan & Effendi, 2024) yang menemukan bahwa promosi online berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (X1) tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian (Y), sehingga bukan menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan konsumen. Meskipun kualitas pelayanan berperan dalam menciptakan kepuasan, konsumen cenderung lebih mempertimbangkan faktor lain seperti kebutuhan produk dan kemudahan memperoleh informasi. Temuan ini sejalan dengan (Joty Salsabila et al., 2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, karena konsumen lebih mempertimbangkan faktor seperti harga dan persepsi risiko.

Pengaruh E-Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-promosi (X2) tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian (Y), sehingga belum mampu secara langsung mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. E-promosi lebih berperan dalam membentuk minat beli (Z) sebagai tahap awal sebelum keputusan pembelian terjadi, di mana konsumen melalui proses pertimbangan terlebih dahulu. Temuan ini sejalan dengan (Laili & Subkhan, 2024) yang menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian, tetapi melalui minat beli sebagai variabel mediasi, serta didukung oleh (M. Tambunan et al., 2024) yang menemukan bahwa digital marketing tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap keputusan pembelian, melainkan melalui variabel mediasi.

Pengaruh Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat beli (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), yang berarti semakin tinggi minat beli konsumen, maka semakin besar kemungkinan terjadinya pembelian. Minat beli menjadi tahap krusial dalam perilaku konsumen karena mencerminkan ketertarikan dan kesiapan untuk membeli, sehingga berperan penting dalam mendorong keputusan pembelian. Temuan ini sejalan dengan (Setiawan et al., 2024) yang menyatakan bahwa minat beli berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, serta didukung oleh (Issaroh et al., 2025) yang menegaskan bahwa minat beli merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan setelah adanya rangsangan pemasaran.

Minat Beli Memediasi Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat beli (Z) tidak mampu memediasi pengaruh kualitas pelayanan (X1) terhadap keputusan pembelian (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan belum mampu meningkatkan minat beli secara signifikan, sehingga tidak berdampak pada keputusan pembelian melalui variabel tersebut. Secara teoritis, kualitas pelayanan yang baik seharusnya dapat mendorong minat beli dan berujung pada keputusan pembelian, namun mekanisme tersebut tidak terjadi dalam penelitian ini karena pelayanan belum memberikan pengalaman yang cukup kuat bagi konsumen. Temuan ini sejalan dengan (Manggala et al., 2020) yang menyatakan bahwa variabel mediasi tidak selalu mampu menjembatani hubungan antar variabel, serta didukung oleh (D. R. Tambunan & Effendi, 2024) yang menemukan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap keputusan pembelian.

Minat Beli Memediasi Pengaruh E-Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat beli (Z) mampu memediasi pengaruh e-promosi (X2) terhadap keputusan pembelian (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa e-promosi tidak secara langsung mendorong keputusan pembelian, melainkan terlebih dahulu meningkatkan minat beli konsumen. E-promosi berperan dalam membangun ketertarikan melalui informasi dan konten digital yang menarik, sehingga ketika minat beli terbentuk, konsumen terdorong untuk melakukan pembelian. Dengan demikian, minat beli memiliki peran krusial sebagai variabel intervening. Temuan ini sejalan dengan (Laili & Subkhan, 2024) yang menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian, tetapi melalui minat beli sebagai variabel mediasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan e-promosi terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening pada Swalayan Permai Baru Plosoklaten, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan belum mampu meningkatkan ketertarikan konsumen untuk membeli.
- 2 E-promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Artinya, semakin baik promosi melalui media digital, maka semakin tinggi minat beli konsumen.

- 3 Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan pembelian konsumen.
- 4 E-promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Artinya, promosi digital belum efektif mampu mendorong konsumen untuk melakukan pembelian.
- 5 Minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Menunjukkan bahwa semakin tinggi minat beli konsumen, maka semakin besar kemungkinan konsumen melakukan pembelian.
- 6 Minat beli tidak mampu memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Kualitas pelayanan tidak memiliki peran tidak langsung melalui minat beli dalam mempengaruhi keputusan pembelian.
- 7 Minat beli mampu memediasi pengaruh e-promosi terhadap keputusan pembelian. Menunjukkan bahwa e-promosi dapat meningkatkan keputusan pembelian melalui peningkatan minat beli sebagai variabel perantara.

5.2 Saran

Untuk Swalayan Permai Baru Plosoklaten disarankan agar fokus pada strategi pemasaran dialokasikan untuk peningkatan e-promosi, sebab hal ini terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertarikan berbelanja dan pilihan pembelian. Pihak swalayan dapat memperbaiki mutu konten promosi digital melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dengan menciptakan iklan yang lebih menarik, penuh informasi, dan interaktif guna menarik perhatian lebih banyak pelanggan.

Di samping itu, meskipun kualitas pelayanan saat ini tidak menunjukkan dampak yang signifikan, swalayan sebaiknya tetap melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan, contohnya dengan meningkatkan sikap ramah dari karyawan, kecepatan dalam memberikan layanan, serta akurasi informasi, supaya dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih memuaskan dan berpotensi menjadi faktor penguat di masa depan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, N., & Difa, S. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Pada PT Nirwana Gemilang Property. *Jurnal Disrupsi Bisnis : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen, Fakultas Ekon. Jurnal Disrupsi Bisnis : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang*, 3(2), 108.
- Azzahrah Putri Haykal, Ika Febrilia, & Terrylina Arvinta Monoarfa. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Konsumen yang dimediasi oleh Kepuasan Konsumen dalam Berbelanja Online. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 4(1), 17-35. <https://doi.org/10.21009/jbmk.0401.02>
- Bariq Ayumi, A. B. (2023). *PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Konsumen Hypermart Paragon Semarang)*. 2, 1169-1176.
- Fernandes, A., Bagus.W, R. S. S., Miswanto, M., Siregar, B., Biyanto, F., & Silva, R. de F. V. da S. (2025). Pengaruh Media Sosial, Iklan Online dan Promosi Terhadap Minat Beli Konsumen. *Jurnal Media Informatika [Jumin]*, 6(3), 2110-2116.
- Herdiansyah, C., Welsa, H., & Cahyani, P. D. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Brand Image Sebagai Variabel Intervening. *Management Development and Applied Research Journal*, 4(2), 83-89.

- Issaroh, S., Henry Casandra Gultom, & Noventia Karina Putri. (2025). Minat Beli Memediasi Kualitas Produk Dan Social media marketing Terhadap Keputusan Pembelian. *Solusi*, 23(3), 389-407. <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i3.12024>
- Jaelani, E. (2025). JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi) Volume 17 No. 1 / Mei / 2025. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 17(1), 30-49.
- Joty Salsabila, T., Sari, A., & Husna Manajemen, N. (2024). *Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, Dan Persepsi Resiko Pada Keputusan Pembelian Di E-Commerce Tokopedia*. 323(6), 323-332.
- Laili, I. R., & Subkhan, M. (2024). Pengaruh Inovasi Dan Promosi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Mediasi: Studi Kasus Buketnanaa_Jogja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 157-166. <https://doi.org/10.38043/jiab.v9i2.6019>
- Maisyaroh, S. D., & Riska Ayu Pramesthi. (2025). *PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI ONLINE DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT BELI LIVINT THRIF DI SITUBONDO DENGAN SEBAGAI KEPUTUSAN PEMBELIAN VARIABEL INTERVENING Sindi*. 4(8), 1984-1999.
- Manggala, H., Adirinekso, G. P., & Si, M. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Keputusan Pembelian Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Shaburi Kelapa Gading). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 19(1), 39-53.
- Pamungkas, A., & Pramesti, D. A. (2021). Pengaruh Atmosfir Store, Brand Identity, Dan Social Media Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Variabel Mediasi Minat Beli (Studi Empiris Pada Kedai Kopi Janji Jiwa). *Borobudur Management Review*, 1(1), 12-31. <https://doi.org/10.31603/bmar.v1i1.5009>
- Putri, D. M. H., Siti Soeliha, & Rini Kartika Sari. (2024). *PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA CAFE SEDUH DI BESUKI DENGAN MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING Dwi*. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME)*, 3(6), 1118-1132.
- Qomariyah, U. D., Ika Wahyuni, & Hendra Syahputra. (2025). *PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELUAN PADA PRODUK UD. YULI MAKMUR DI DESA SEMIRING KABUPATEN SITUBONDO DENGAN MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*. 4(3), 432-447.
- Rauf, A. (2023). Keputusan Pembelian: E-Promotion Dan Kualitas Layanan. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.31000/combis.v5i1.7865>
- Rhadiana, R. R., Wismantoro, Y., Didiek, V., Aryanto, W., & H, G. T. (2025). *SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Digital Marketing , Live Streaming , Influencer , Dan Online Customer Review Terhadap Purchase Decision Di Tiktoshop Produk Skintific*. 8(1), 155-179.
- Sari, M. D., Chaniago, H., & Indira, H. (2025). Efektivitas diskon dan promosi digital dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen wanita di e-commerce Indonesia. *Journal of Management and Digital Business*, 5(2), 603-623. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v5i2.1833>
- Setiawan, I., Serli, S., Maulida, F. M., Setyaningsih, G., Pramono, A., & Riyanto, R. (2024). Sosialisasi Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa (P2MW) dan Pelatihan Pembuatan Proposal bagi Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 4(3), 110-115. <https://doi.org/10.31004/abdira.v4i3.461>
- Sudiastari, Ni Komang Trisna, P. S. H. (2022). *Pengaruh Product Quality Dan Price Fairness*

- Terhadap Keputusan Pembelian Reseller Jordan Bakery. 2(2), 319-330.*
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF & KUALITATIF.*
- Sukarno Hatta, & A. Indira Nurul Aisyah. (2025). Peran Kepuasan Konsumen dalam Memediasi Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Suasana terhadap Minat Beli di Warkop Bundu Makassar. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(3), 1-17. <https://doi.org/10.29040/jie.v9i3.17865>
- Tambunan, D. R., & Effendi, Y. (2024). Analisis Promosi Online, Kesesuaian Harga Terhadap Minat Beli Ekploratif Masyarakat Di Shopee Shop. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(3), 515-523. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i3.616>
- Tambunan, E. M., Sianipar, G. J. M., & Simanjuntak, A. N. (2024). *Journal Business and Management (JBM) Volume 2, No. 1, April 2024 ISSN : 3025-9363 (online) Journal Business and Management (JBM)*. 2(1), 188-199.
- Tapaningsih, W. I. D. A. (2022). *Manajemen Pemasaran.*